

PERCEPTION DES STAGIAIRES QUANT À L'ACCOMPAGNEMENT REÇU AU
REGARD DE LEUR DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

TRAINEES' PERCEPTION OF THE SUPPORT THEY RECEIVED IN TERMS OF THEIR
PROFESSIONAL DEVELOPMENT

A PERCEPÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS SOBRE O APOIO QUE RECEBERAM EM TERMOS DE
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Isabelle Vivegnis¹

Manuscrit soumis le: 17 octobre 2024.

Approuvé le: 22 juillet 2025.

Publié le: 2 novembre 2025.

Résumé

Au Québec, la formation à l'enseignement vise le développement de plusieurs compétences professionnelles chez les stagiaires (MÉQ, 2020). Une large part de cette formation est réservée à la formation en milieu de pratique, soulignant la contribution importante du formateur de terrain qu'est l'enseignant associé. Les attentes à son égard dépassent largement l'expérience en enseignement (MÉLS, 2008). L'accompagnement aura une influence majeure sur la formation et le développement professionnel du stagiaire (Monfette et Grenier, 2014) et aussi sur la pratique du futur enseignant (Chaliès et al., 2004). L'objectif général de notre recherche qualitative, financée par le Fonds de recherche du Québec, était de décrire l'accompagnement en contexte de stage. Plus précisément nous avons analysé la façon dont les enseignants associés s'acquittent de leur rôle d'accompagnateur dans leurs pratiques d'accompagnement (Vivegnis et Provencher, 2024). Par ailleurs, nous voulions connaître la perception des stagiaires quant à l'accompagnement reçu au regard de leur développement professionnel. Cet aspect particulier, connu grâce à des entretiens individuels semi-dirigés menés avec six stagiaires, fait l'objet de la présente proposition.

Mots-clés: Accompagnement; Formation pratique; Perceptions; Stagiaires; Développement professionnel.

Abstract

In Quebec, teacher training aims to develop several professional skills in trainees (MÉQ, 2020). A large part of this training is reserved for internships, underlining the important contribution of the associate teacher as a field trainer. The expectations placed on associate teachers go far beyond their teaching experience (MÉLS, 2008). Coaching will have a major influence on the trainee's training and professional development (Monfette and Grenier, 2014) and also on the future teacher's practice (Chaliès et al., 2004). The general objective of our qualitative research, financed by the Fonds de recherche du Québec, was to describe support in the practicum context. More specifically, we analysed how associate teachers fulfil their role as coaches in their coaching practices (Vivegnis and Provencher, 2024). We also wanted to find out how trainees perceived the support they received in terms of their professional development. This particular aspect, which we explored through semi-structured individual interviews with six trainees, is the subject of this proposal.

¹ Docteur en Sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Professeur à l'Université de Montréal.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3395-3329> Contact: isabelle.vivegnis@umontreal.ca

Keywords: Support; Practical training; Perceptions; Trainees; Professional development.

Resumo

No Québec, a formação docente visa desenvolver diversas competências profissionais durante o período dos estágios (MÉQ, 2020). Uma parcela significativa da formação ocorre em contextos de prática, o que destaca a importante contribuição do formador de campo, ou seja, o professor regente. As expectativas depositadas nos professores regentes vão muito além de sua experiência de ensino (MÉLS, 2008). O acompanhamento oferecido por ele exerce uma grande influência tanto na formação quanto no desenvolvimento profissional do estagiário (Monfette e Grenier, 2014) e também na prática do futuro professor (Chaliès et al., 2004). O objetivo dessa pesquisa qualitativa, financiada pelo Fonds de recherche du Québec, foi descrever o acompanhamento em contexto de estágio. Mais especificamente, analisamos a maneira pela qual os professores regentes desempenham o papel de acompanhadores em sala de aula (Vivegnis e Provencher, 2024). Ademais, buscamos compreender a percepção dos estagiários quanto ao acompanhamento recebido, especialmente em relação ao desenvolvimento profissional. Esse aspecto específico, investigado por meio de entrevistas individuais semiestruturadas com seis estagiários, constitui o foco do presente estudo.

Palavras chave: Suporte; Treinamento prático; Percepções; Estagiários; Desenvolvimento profissional.

Introduction

Ce texte propose des résultats partiels d'une recherche financée par le Fonds de recherche du Québec (FRQ) qui porte sur l'accompagnement en contexte de stage, et plus spécifiquement sur les pratiques des accompagnateurs² principaux d'un stage, à savoir les enseignants associés. Notre proposition apporte un éclairage sur les stages sous l'angle du développement professionnel, depuis un point de vue moins connu, celui des stagiaires eux-mêmes. Ce texte porte précisément sur la perception des stagiaires quant à l'accompagnement reçu au regard de leur développement professionnel. Nous tenterons de voir ce qui ressort comme défis à l'issue de l'analyse des données.

- Problématique

Au Québec, les stages en milieu de pratique occupent une large part de la formation à l'enseignement, laquelle permet au futur enseignant de développer ses compétences professionnelles (Ministère de l'Éducation du Québec – MÉQ, 2020). La contribution du formateur de terrain qu'est l'enseignant associé est importante, notamment dans l'organisation des périodes d'enseignement avec le stagiaire et la rétroaction à la suite de

² Dans ce texte, l'emploi du masculin pour désigner des personnes (ex. accompagnateur, enseignant associé et stagiaire) n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte.

celles-ci. Les attentes à l'égard de l'enseignant associé sont élevées puisqu'il doit répondre à de nombreuses exigences liées à l'encadrement, l'accompagnement et l'évaluation du stagiaire (Ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport – MÉLS, 2008). Ces attentes dépassent la seule expérience en enseignement (MÉLS, 2008). La qualité de l'accompagnement offert aura une incidence majeure sur les apprentissages du stagiaire (Beauvais, 2006). Cet aspect mérite une attention toute particulière puisque l'accompagnement aura une influence sur la formation et le développement professionnel du stagiaire (Monfette et Grenier, 2014; Correa Molina, 2024). Plusieurs auteurs vont même jusqu'à conclure à un effet significatif de l'enseignant associé sur le stagiaire, allant jusqu'à influencer la conception qu'il se fait de l'enseignement et le style qu'il privilégiera comme enseignant, mais aussi jusqu'à changer ses perspectives, ajuster ses valeurs, ses attitudes ou ses comportements (Boutin et Dufour, 2021; Chaliès et al., 2004). Même s'il semble évident, dans la littérature scientifique, que le rôle de l'accompagnateur est de contribuer au développement professionnel (et personnel) de l'accompagné, les apports précis à ce dernier sont moins documentés.

Ainsi, pour apporter un éclairage sur les apports précis de l'enseignant associé à son stagiaire, nous avons cherché à connaître la perception des stagiaires quant à l'accompagnement reçu au regard de leur développement professionnel. Certaines recherches (Pharand et Boudreault, 2011; Portelance, 2010) ont pu étudier les perceptions du soutien d'un enseignant associé à la formation du stagiaire ou encore les perceptions des enseignants associés du rôle des superviseurs et inversement. Mais il manque la voix de stagiaires quant à la contribution perçue de l'enseignant associé selon différentes facettes de leur développement professionnel.

Cadre conceptuel

Deux concepts principaux fondent la présente étude, à savoir l'accompagnement en contexte de stage et le développement professionnel. Ce sont eux qui feront l'objet des spécifications conceptuelles suivantes.

- L'accompagnement en contexte de stage

L'accompagnement, concept pivot de nos recherches, renvoie à un processus adaptatif et relationnel (Paul, 2016) visant à soutenir la réflexion d'un pair en l'amenant à préciser ses besoins et à se développer professionnellement. L'accompagnement des stagiaires renvoie plus spécifiquement à un processus allant de la prise de contact, au suivi, au soutien, à l'incitation à la réflexivité et à l'autoévaluation (Boutin et Camaraire, 2001, cité dans Dufour et al., 2019). Ce processus requiert plusieurs compétences spécifiques de la part de l'enseignant associé (Portelance et al., 2008) en vue d'offrir une préparation optimale à la réalité de la classe et de l'école (Desbiens et al., 2009; Dufour et al., 2018). Ces compétences visent : 1) le développement de l'identité professionnelle du stagiaire; 2) le développement des compétences professionnelles du stagiaire; 3) le soutien à la pratique réflexive du stagiaire; 4) l'établissement de relations interpersonnelle et interprofessionnelle avec le stagiaire; et 5) la collaboration en vue d'une formation cohérente du stagiaire.

Accompagner une personne stagiaire suppose d'exercer une fonction à l'égard de la personne stagiaire (Paul, 2016). C'est la raison pour laquelle l'enseignant associé, en plus de certaines compétences, mobilisera une série de postures spécifiques (comprises comme des manières de s'acquitter de son rôle) en fonction de la situation et de la singularité de la personne accompagnée (Crasborn et al., 2011; Giovannini-Cartulano et al., 2018; Paul, 2016; Vivegnis, 2016; Vivegnis et Provencher, 2024). Chacune de ces postures permet de « s'accorder aux besoins, objectifs et réalités que vit l'accompagné à un moment-clé » (Colognesi et al., 2019, p. 19). L'enseignant associé, bien qu'ayant le mandat de former le stagiaire, accompagnera le stagiaire avec son histoire (Paul, 2020) et un temps de maturation peut être nécessaire pour atteindre l'acquisition des objectifs de stage, et plus largement les compétences attendues pour enseigner. En effet, la formation initiale s'inscrit plus que jamais dans un continuum de développement professionnel (MÉQ, 2020).

- Le développement professionnel

S'appuyant sur Day (1999), Donnay et Charlier (2006), proposent de voir le développement professionnel comme:

un processus dynamique et récurrent, intentionnel ou non, par lequel, dans ses interactions avec l'altérité, et dans les conditions qui le permettent, une personne développe ses compétences et ses attitudes inscrites dans des valeurs éducatives et une éthique professionnelle et par là enrichit et transforme son identité professionnelle (p. 13).

Mukamurera (2014) souligne également que le développement professionnel aboutit au développement des compétences et de l'identité professionnelles, puisque, pour elle,

il s'agit d'un processus graduel d'acquisition et de transformation des compétences et des composantes identitaires conduisant progressivement les individus et les collectivités à améliorer, enrichir et actualiser leur pratique, à agir avec efficacité et efficience dans les différents rôles et responsabilités professionnelles qui leur incombent, à atteindre un nouveau degré de compréhension de leur travail et à s'y sentir à l'aise (p. 12).

Ce processus transformationnel peut se produire selon diverses dimensions inhérentes à la profession et au travail enseignant (Tardif et Lessard, 1999), au savoir des enseignants (Elliott, 2003; Portelance, 2000) et à leur développement professionnel (Butler-Kisber et Crespo, 2006; Dionne, 2003; European Union, 2010). Le modèle du développement professionnel de Mukamurera (2014) intègre ainsi six dimensions complémentaires et l'enseignant aura à les développer tout au long de sa carrière et selon divers degrés.

- Une dimension **personnelle** touche les aspects psychologiques, affectifs et identitaires (comme la perception de soi comme enseignant, les valeurs, les représentations), ainsi que les qualités personnelles nécessaires à une pratique réussie dans une profession de relations humaines.
- Une dimension **pédagogique et didactique**, relative à l'acte d'enseigner – renvoie aux habiletés pédagogiques – à ce qu'on peut appeler le « savoir-faire la classe ». On parle là aussi d'un savoir-agir qui fait appel à la mobilisation de ressources pertinentes (intellectuelles, affectives, matérielles et humaines).
- Une dimension **disciplinaire**, en lien avec la matière enseignée, suppose la connaissance de la matière à enseigner, mais aussi l'évolution des savoirs spécifiques à la discipline. Elle se réfère inévitablement aux programmes et aux manuels scolaires.
- Une dimension **critique** concerne le développement d'habiletés réflexives, mais aussi la prise de conscience de certains enjeux sociaux relatifs aux pratiques quotidiennes.

- Une dimension **collective** se réfère aux habiletés collaboratives. Elle rappelle que la collégialité, le partage d'expertise et la collaboration entre les acteurs sont nécessaires.
- Une dimension **organisationnelle et institutionnelle**. Celle-ci est reliée aux projets de l'école et aux enjeux de la profession, aux interventions directes en classe, mais aussi en dehors de celles-ci, aux responsabilités, incluant celle de contribuer à la formation initiale et à l'accompagnement des collègues ainsi qu'aux orientations et aux projets de l'école.

Considérant ces différentes facettes développementales, la question posée fut la suivante: quelle est la contribution perçue de l'enseignant associé au développement professionnel du stagiaire au regard des différentes facettes? L'objectif de ce texte sera d'éclairer cet aspect à la lumière du modèle de Mukamurera (2014).

Méthodologie

Notre recherche, financée par le Fonds de recherche du Québec, avait pour objectif général de décrire et d'analyser l'accompagnement de l'enseignant associé en contexte de stage en formation initiale à l'enseignement au regard du développement professionnel. Une stratégie de recherche qualitative/interprétative nous a permis de nous rapprocher du monde des participants (Savoie-Zajc, 2011). Une étude multicas a pu enrichir la compréhension du phénomène en passant par l'examen approfondi d'un nombre limité de cas (N = 6), en considérant leur singularité ainsi que l'articulation avec leur contexte particulier (Hamel, 1997). Six stagiaires, accompagnés de leurs enseignants associés œuvrant dans l'enseignement primaire et préscolaire et investis dans un stage IV d'une durée de 50 jours, ont pris part à notre recherche. Ils ont été recrutés sur une base volontaire, par l'entremise du centre de services scolaire partenaire et avec l'autorisation des directions d'établissement concernées.

Des entretiens individuels semi-dirigés menés avec les six stagiaires ont permis de cerner leur perception de l'accompagnement reçu et le rôle de leur enseignant associé dans leur développement professionnel. Plusieurs thèmes ont structuré l'entretien, à savoir la qualification de l'accompagnement reçu, ses caractéristiques (incluant les rôles du stagiaire

et de l'enseignant associé dans la relation d'accompagnement) et le rôle du formateur dans le développement professionnel. Ce qui nous intéresse, c'est que l'entretien « fait appel au point de vue de l'acteur et donne à son expérience vécue, à sa logique, à sa rationalité, une place de premier plan » (Blanchet et Gotman, 2007, p. 17).

Les données issues des entretiens ont été transcrites intégralement et ont fait l'objet d'une analyse thématique de contenu (L'Écuyer, 2011; Paillé et Mucchielli, 2012). Dans un premier temps, des unités de sens ont été établies en fonction des réponses des participants. Les apports perçus de l'accompagnement ont été analysés à la lumière des dimensions du développement professionnel de Mukamurera (2014) présentées plus haut. Dans un deuxième temps, des sous-catégories ont permis de raffiner le travail d'analyse. À des fins de synthèse, les données ont toutefois été rassemblées selon quatre grandes catégories (reprenant différentes dimensions du développement professionnel) permettant de voir en quoi l'accompagnement a pu soutenir la réflexion du stagiaire, la collaboration, l'acte d'enseigner et enfin l'identité personnelle et professionnelle.

Figure 1. Quatre catégories de dimensions pour analyser la contribution de l'accompagnement

Source : élaboré par l'auteure.

Résultats

Nos données offrent à la fois un regard global et spécifique sur l'accompagnement perçu au regard du développement professionnel des stagiaires.

- Portrait global

L'accompagnement proposé par les enseignants associés a contribué au développement professionnel au regard de l'ensemble des dimensions, bien que la dimension disciplinaire soit la moins rapportée. Les apports de l'accompagnateur au développement professionnel des stagiaires concernent en grande partie la collaboration (dimensions collective, organisationnelle et institutionnelle). Il en ressort également les dimensions relatives à l'acte d'enseigner (regroupant les dimensions pédagogique et didactique et disciplinaire) avec l'identification de neuf apports. La dimension critique, bien que nommée chez tous les stagiaires, ne fait ressortir que six apports.

Tableau 1. Dimensions et caractéristiques du développement professionnel des stagiaires.

N=6	Dimension collective <i>Habiletés collaboratives</i>	Dimensions organisationnelle et institutionnelle <i>Reliées aux projets de l'école et aux enjeux de la profession</i>	Dimensions pédagogique et didactique <i>Reliées à l'acte d'enseigner</i>	Dimension disciplinaire <i>En lien avec la matière enseignée</i>	Dimension personnelle <i>Aspects psychologiques, affectifs et identitaires</i>	Dimension critique <i>Développement d'habiletés réflexives</i>
	COLLABORATION		ACTE D'ENSEIGNER		IDENTITÉ	RÉFLEXION
Stagiaires chez qui la dimension est présente	4/6	5/6	5/6	0/6	4/6	5/6
Apports	5	10	9	0	7	6
Total d'apports	15		9		7	6

Source : élaboré par l'auteure.

- Accent sur chaque dimension

Cette section permet de détailler chacune des dimensions et des sous-thèmes, avec des extraits de verbatim donnant un accès aux propos des stagiaires.

Collaboration

La catégorie la plus alimentée par les enseignants associés est celle reliée à la collaboration et qui rassemble les dimensions collective, organisationnelle et institutionnelle. Au total, 6 sous-catégories émergent, rassemblant 15 apports au développement professionnel en tout.

Notons d'abord le **soutien à la compréhension des enjeux actuels en éducation**:

Mais je pense que c'est vraiment tout ce qui était... Son rôle, c'était de me guider dans tout ce que je connaissais moins, là, toutes les tâches connexes. L'école, comment ça fonctionnait, les petits comités, les grands comités. Euh, puis aussi, le syndicat. Avec la grève en ce moment, c'est quoi les enjeux, t'sé [tu sais]? (St1-l. 279-289).

Ensuite, il y a la **socialisation organisationnelle**, comme dans cet extrait:

Elle [ne] m'excluait jamais, pis [puis] dans toutes les formations, elle m'incluait, elle me présentait pendant les plans d'intervention. Elle était toujours en train de m'inclure dans toutes ses sphères (St2-l. 307-313).

L'extrait suivant montre encore cet apport, et plus spécifiquement au regard de l'équipe-école:

Elle m'a impliquée beaucoup dans la collaboration avec les parents. [...] Elle m'a impliquée dans divers comités. Elle m'a aussi impliquée dans des trucs d'école, par exemple, des sujets qui se discuteraient en assemblée générale, elle fait partie du CE [...] (St6 - l. 313-323).

Cette socialisation a parfois une portée encore plus large et comporte une dimension plus systémique, dans une aide à la compréhension du contexte et du fonctionnement autour de l'école, comme on le lit ici:

elle me donnait vraiment le contexte de tout. Elle me parlait beaucoup de la ville, de comment les habitants étaient, comment les parents étaient, comment l'école, elle était... L'équipe-école, comment ça fonctionnait. [...] Elle m'incluait dans tout, pas juste la classe. [...] Elle m'invitait au dîner, on parlait au dîner, pendant les récréations. Le soir, on restait, pis elle me parlait de l'école, de la commission scolaire, justement, de son parcours à elle en tant qu'enseignante (St2-l. 342-352).

La socialisation organisationnelle inclut également le soutien dans la compréhension du rôle de certains intervenants, comme l'orthopédagogue dans ce cas-ci:

Oui, il y a les apprentissages, mais il y a [...] d'entrer en relation avec les personnes, t'sé, c'est quoi, exactement, l'orthopédagogie? [...] c'est quoi le rôle de l'orthopédagogue, qu'est-ce qu'on fait? [...] les liens avec les collègues. [...] c'est montrer qu'est-ce qui en est vraiment, dans toutes les sphères, puis toutes les dimensions possibles (St3 - l. 339-356).

D'autres exemples concernent également la socialisation organisationnelle, et permettent d'en détailler certains aspects. Par exemple, l'enseignant associé peut également **représenter un exemple de communication à caractère collégial** dans le développement d'une habitude à échanger et partager le quotidien avec les collègues:

Donc quand elle parlait, par exemple, au dîner, avec des collègues, elle parlait toujours de notre classe, nos élèves (St2 - l. 307-313).

Aussi, **l'entretien d'une relation de collaboration** est primordial de la part de l'enseignant associé, notamment dans un échange de connaissances:

Donc j'avais plus une relation de... une relation de collaboration où est-ce qu'on se montrait toutes les deux des choses, que de se sentir évaluée tout au long du stage (St5 - l. 252-254).

Aussi, l'enseignant associé **encourage l'appel à l'aide** en cas de besoin:

(...) c'était beaucoup ça, demander de l'aide lorsqu'on... c'est sûr que l'année passée, j'avais pas le choix, mais cette année, même si je suis soutenue, ben, n'importe qui peut demander de l'aide, puis faut pas hésiter (St3 - l. 369-375).

Enfin, la **familiarisation à plusieurs « clientèles » d'élèves** ressort également. Cet extrait en témoigne:

Moi, je trouve que ça, ça manque à notre formation. Vraiment! Pis [puis] t'sé [tu sais], en adapt' [adaptation scolaire], on sort, mais je vais avoir vu deux clientèles, une classe régulière de 3^e année pis [puis] l'ortho [orthopédagogue] (St3 - l. 408-410).

Acte d'enseigner

Les apports en lien avec l'acte d'enseigner, rassemblant les dimensions pédagogique/didactique et disciplinaire, apparaissent aussi de manière importante avec neuf apports identifiés répartis dans cinq sous-catégories. En effet, les enseignants associés ont contribué au **guidage dans la gestion du quotidien du stage**, et notamment des planifications. On le lit chez cette stagiaire:

Je pense que c'est ça, de me guider par rapport à mes journées, mes planifications, comment je vais gérer mes affaires (St1-l. 279-289).

La même stagiaire évoque le **partage d'outils (et de concepts) issus de formations continues** suivies par l'enseignant associé pour intervenir auprès des élèves:

avec lui, j'ai pu m'approprier ces concepts-là pis [puis] la façon d'intervenir avec les autistes (St1-l. 306-311).

L'apprentissage de stratégies d'intervention pour des contextes particuliers (par ex. classe d'élèves autistes ou d'adaptation scolaire) ressort également dans la contribution des enseignants associés au développement professionnel. Et elle est pointée en comparaison avec les apports de la formation suivie à l'université:

J'ai eu un cours de gestion de groupe, pis [puis] euh... Comment arrêter des petits comportements, comme quelqu'un qui est pas attentif pendant que j'explique les consignes... Mais vraiment gérer des crises, ou gérer des grosses insultes... c'est Ellie qui m'a beaucoup aidée. (St4 - l. 298-307)

Apparaît aussi **l'apprentissage de nouvelles modalités d'enseignement**. Dans cet extrait, la stagiaire se réfère au contexte de la pandémie:

Elle m'a fait découvrir tout l'aspect de l'enseignement à distance, qui est notre réalité proche (St6-l. 313-323).

Enfin, la dimension pédagogique/didactique et disciplinaire est alimentée par une forme d'outillage, ou plus précisément **le partage et la co-construction d'activités d'enseignement-apprentissage**:

Puis sinon, toutes les activités que j'ai construites, mais qu'il m'a montrées aussi. Comme je te dis, on a réussi quasiment à faire une trousse, une petite trousse de si « Ah, tu t'en vas au 3e cycle, tu cours pas partout. Puis t'as des bonnes idées le fun [...] ». C'est vraiment des activités qu'on a bâties et trouvées ensemble et qu'on a aimées, là (St1-l. 321-327).

Identité personnelle et professionnelle

Les apports qui touchent à l'identité personnelle et professionnelle (en lien avec la dimension personnelle), apparaissent moins, avec l'identification de sept apports.

À l'intérieur de cette catégorie, il est possible de relever que l'enseignant associé procède à certaines **mises en garde**. Dans l'exemple qui suit, l'enseignant associé le fait et invite le stagiaire à prendre du recul pour prévenir la surcharge possible, inhérente à la profession enseignante:

Il me disait : « en acceptant trop de choses, tu pourrais être fatiguée. T'sé [tu sais], les cinq premières années, le taux de décrochage des enseignants »... (St1-l. 279-289).

On note aussi **l'engagement dans la formation de la stagiaire**. On le lit dans l'exemple plus haut (point 4.2.1: socialisation organisationnelle – extrait St2-l. 307-313) quand l'enseignant associé invite la stagiaire à vivre de nombreuses expériences professionnelles (formations, plans d'intervention). L'enseignant associé a aussi un rôle à jouer dans la **valorisation de la formation continue et du perfectionnement** en étant lui-même un modèle à cet égard:

On n'a pas toutes les connaissances, là. Faut continuer à se former aussi, t'sé [tu sais], je pense que c'est un bel exemple, parce que justement, elle a repris des cours plus tard, pour continuer à se perfectionner (St3-l. 375-378).

Les stagiaires sentent aussi qu'ils peuvent apporter une **contribution au développement professionnel d'autrui** et il s'agit d'un apport non négligeable au stage, bien que cet élément soit plutôt tourné vers l'enseignant associé:

Je pense que c'est donnant-donnant en stage. T'sé [tu sais], moi, j'apporte des nouvelles choses qu'on voit à l'université et tout. Faque [Ça fait que] j'étais là, oui, pour apprendre [et] je voulais lui apprendre quelque chose de nouveau. Si je pouvais amener un plus, [à] elle ou à d'autres [...] si je pouvais amener quelque chose à quelqu'un d'autre, ben, t'sé [tu sais], j'étais ben contente aussi. (St3-l. 263-273)

La **découverte et l'expérimentation d'un style relationnel** se font aussi avec l'appui de l'enseignant associé. Dans ce cas, la stagiaire se découvre un style calme, posé, humoristique avec les élèves:

Grâce à ce côté-là qu'elle avait, j'ai une bonne relation et j'ai une relation amicale, mais de respect avec eux. [...] Et elle a comme ce côté-là avec ses élèves [...] C'était bénéfique pour moi de le voir et de l'essayer, de voir que j'en étais capable, du fait qu'on n'est pas obligés de donner des ordres, finalement, à un élève, et d'être la grosse figure d'autorité, le mur en avant pour... Pour finalement avoir de la crédibilité face à nos élèves. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée. (St5-l. 234-242)

Réflexion

Bien que non négligeable (six apports nommés), la réflexion - associée à la dimension critique - est la moins évoquée dans les propos des stagiaires lors des entretiens. Toutefois, on voit l'importance de l'enseignant enseignant dans un **soutien au développement de l'autonomie**. Dans cet extrait, la stagiaire réalise que l'enseignante associée lui a permis d'arrêter de valider ses actions:

Elle n'a jamais été méchante [...], mais en me le faisant remarquer, j'ai fait : « C'est vrai que je demande beaucoup d'aide. Je pourrais y aller par moi-même ». Pis [Puis] je pense que, comme au début, puis à la fin de stage, j'ai évolué pour ça (St4-l. 269-272).

La **remise en question de certaines pratiques** peut aussi faire évoluer l'esprit critique du stagiaire. On le voit plus haut dans l'exemple de gestion de classe relié à la figure d'autorité (4.3 : découverte et expérimentation d'un style relationnel – extrait St5-l. 234-242). On le voit ici aussi lorsque le stagiaire se réfère au fait d'avoir pu **établir des liens avec ses cours suivis à l'université** et sur la recherche de solutions pour soutenir certains profils d'élèves:

Donc on a quand même eu des discussions et des échanges par rapport à certaines pratiques, surtout en lien avec le cours à l'université d'enseignement efficace. Il y avait aussi le fait qu'on avait plusieurs élèves qui étaient différents et son bagage en milieu d'adaptation scolaire m'a permis finalement d'apprendre certaines choses par rapport à ça. (St5-l. 211 -218)

La **prise de conscience de l'apprentissage tout au long de la vie d'enseignant** ressort aussi:

J'ai commencé le stage en me disant [...] que j'étais proche d'être accomplie. Je crois que l'enseignement, c'est un métier qu'on [ne] cesse jamais d'apprendre. Que je vais toujours apprendre d'année en année, même quand je vais avoir 30 ans d'expérience derrière moi. [...] (St 6-l. 397-406).

On peut penser que l'enseignant associé et son accompagnement y sont pour quelque chose... Les différents apports identifiés par les stagiaires sont synthétisés dans le tableau ci-dessous:

Tableau 2. Synthèse des apports perçus par les stagiaires quant à l'accompagnement reçu au regard de leur développement professionnel.

Catégories d'apports	Dimensions du développement professionnel	Apports
COLLABORATION	Dimensions collective, organisationnelle et institutionnelle	<ul style="list-style-type: none"> - soutien à la compréhension des enjeux actuels en éducation - soutien à la socialisation organisationnelle - modèle de communication à caractère collégial - entretien d'une relation de collaboration (échange de connaissances) - encouragement à appeler à l'aide - familiarisation à plusieurs « clientèles » d'élèves
ACTE D'ENSEIGNER	Dimensions pédagogique/didactique et disciplinaire	<ul style="list-style-type: none"> - guidage dans la gestion du quotidien du stage - partage d'outils (et concepts) issus de formations continues - apprentissage de stratégies d'intervention pour des contextes particuliers - apprentissage de nouvelles modalités d'enseignement - partage et co-construction d'activités d'enseignement-apprentissage

IDENTITÉ	Dimension personnelle	<ul style="list-style-type: none"> - mises en garde - engagement dans la formation du stagiaire - valorisation de la formation continue et du perfectionnement - contribution au développement professionnel d'autrui - découverte et expérimentation d'un style relationnel
RÉFLEXION	Dimension critique	<ul style="list-style-type: none"> - soutien au développement de l'autonomie - remise en question de certaines pratiques - établissement de liens avec les cours suivis à l'université - prise de conscience de l'apprentissage tout au long de la vie d'enseignant

Source: élaboré par l'auteure.

Discussion et conclusion

L'objectif de ce texte était d'éclairer la contribution perçue de l'accompagnement de l'enseignant associé au développement professionnel du stagiaire au regard des différentes facettes du modèle de Mukamurera (2014). L'accompagnement a, selon les propos des six stagiaires finissants, eu de nombreux effets sur leur développement professionnel. Selon nos analyses, les apports identifiés touchent plus fortement deux catégories de dimensions (sur les quatre) du développement professionnel (Mukamurera, 2014), soit la catégorie relative à **la collaboration**, qui regroupe les dimensions collective, organisationnelle et institutionnelle ainsi que **l'acte d'enseigner** regroupant les dimensions pédagogique/didactique et disciplinaire.

En ce qui a trait à la **collaboration**, nous observons un apport marqué quant aux dimensions organisationnelle, institutionnelle et collective, que ce soit pour se faire soutenir dans la compréhension des enjeux actuels en éducation, dans la socialisation organisationnelle, dans la familiarisation à plusieurs « clientèles » d'élèves ou pour bénéficier d'un modèle de communication à caractère collégial, d'une relation de collaboration et d'une ouverture à l'aide venant d'autrui. L'enseignant associé y tient un rôle important, sinon majeur, et contribue grandement au développement d'une attitude générale d'ouverture et de partage au service de la pratique d'enseignement. Cela confirme que l'enseignant associé demeure un référent privilégié au moment du stage (Deprit et Van Nieuwenhoven, 2018). Pourtant, la mobilisation d'une posture de facilitation culturelle (visant la compréhension du contexte scolaire, des politiques éducatives et de la dimension collaborative inhérente au travail enseignant) ressort peu de l'accompagnement offert par les enseignants associés ayant pris part à la même étude (Vivegnis et Provencher, 2024). Autrement dit, la nature de

l'aide proposée sur le plan de la socialisation organisationnelle ne coïncide pas avec la perception des stagiaires relativement à l'aide reçue. Cet écart pourrait donner lieu à des échanges pertinents au service de la formation des formateurs, mais aussi entre le stagiaire et son enseignant associé, pour soutenir la formation de l'un à l'enseignement et de l'autre à l'accompagnement.

En ce qui concerne **l'acte d'enseigner**, nous avons identifié l'absence de propos relatifs à la dimension disciplinaire. Les apports nommés par les stagiaires concernent davantage des savoirs d'ordre psychopédagogique et didactique que des savoirs disciplinaires reliés à la matière enseignée. Cette observation rappelle d'autres travaux (Hennissen et al., 2011; Vivegnis et al., 2022), mettant en évidence que les échanges des stagiaires avec leur enseignant associé portent majoritairement sur les savoirs *pour enseigner*. Cela contraste toutefois avec les résultats de Gervais et Leroux (2011) sur les savoirs mobilisés lors de stages de formation à l'enseignement secondaire où les savoirs disciplinaires (relatifs à la didactique et au contenu) priment par rapport à d'autres. Les stagiaires au primaire auraient-ils une maîtrise suffisante des savoirs à enseigner à ce stade de leur formation (stage IV), expliquant qu'ils ne perçoivent pas d'apport des enseignants associés quant à la dimension disciplinaire? Ou bien s'agit-il d'un terrain glissant qu'il vaut mieux contourner? Autrement dit, nos six finissants étaient peut-être suffisamment solides (ou, à l'inverse, trop fragiles) pour mobiliser du soutien sur ce plan. Il se peut aussi que nos questions ne leur aient pas permis de s'exprimer plus finement sur ce point.

Aussi, cette absence de support disciplinaire perçue serait-elle révélatrice d'une certaine conception de l'enseignement chez les stagiaires pour qui la maîtrise des savoirs devient secondaire au profit d'aspects plus « visibles » de l'enseignement, comme une solide gestion de classe ou la recherche de stratégies d'intervention et de modalités d'enseignement adaptées aux particularités des élèves (Amamou, 2022). Ces aspects occuperaient une (trop) grande part de leur attention, peut-être parce que c'est souvent leur performance qui est évaluée (Buchanan, 2017). Un défi pour le formateur est alors de fournir des repères aux stagiaires pour déceler les éléments invisibles de l'enseignement et sous-jacents aux situations d'enseignement-apprentissage (De Simone, 2021).

Et qu'en est-il du rapport des enseignants associés à ces savoirs disciplinaires? La nature des rétroactions offertes dans leur accompagnement serait à observer, pour voir s'ils se situent plutôt dans une assistance à la tâche, orientée sur la pratique et sur les savoirs, les habiletés et les compétences professionnels, que dans un accompagnement de type émotionnel, permettant certes de bâtir la confiance et la sécurité, mais possiblement moins orienté sur l'enseignement (Hennissen et al., 2011). Certaines questions, posées par Maubant et Araújo-Oliveira (2011), sur la place et le statut accordé aux savoirs chez les enseignants sont ainsi ravivées.

Nos observations – bien que limitées à six stagiaires – permettent de se pencher sur certains défis reliés au rôle des formateurs de stagiaires et dont l'accompagnement devrait porter non seulement sur des savoirs comme processus (savoirs pour enseigner), mais aussi sur des savoirs comme objet (savoirs à enseigner). En vue d'une formation optimale des stagiaires, de nombreux savoirs et connaissances sont à convoquer, soit des connaissances et des savoirs à la fois disciplinaires, didactiques, pédagogiques et fondamentaux (Gervais et Leroux, 2011). Dans une perspective de professionnalisation de l'enseignement où le savoir devrait avoir autant d'importance que la façon de le rendre accessible, les exigences à l'égard des enseignants associés sont donc élevées. Elles requièrent chez eux de réelles compétences qui s'acquièrent par le biais d'une solide formation (Baco, 2025; Desbiens et al., 2009; Portelance, 2009).

Références

Amamou, S. (2022). *Évolution du sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires à gérer la classe durant un stage de longue durée au Québec: influence des pratiques d'accompagnement des personnes enseignantes associées* (Thèse de doctorat). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada. <https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/19160>

Baco, C. (2025). *Comment soutenir le développement professionnel des futurs enseignants et de leurs formateurs? Analyse des compétences des maitres de stage et des entretiens post-leçons en triade (stagiaire, maitre de stage, superviseur)* (Thèse de doctorat). Université de Mons, Mons, Belgique. <https://orbi.umons.ac.be/handle/20.500.12907/52136>

Beauvais, M. (2006). *Des postures de l'accompagnateur à la posture de l'accompagnant: projet, autonomie et responsabilité*. Das: Communication présentée au 7e colloque européen sur l'auto-formation - Faciliter les apprentissages autonomes - ENFA. Auzeville, Haute-Garonne, France.

Blanchet, A. et Gotman, A. (2007). *L'Enquête et ses méthodes. L'entretien*. Paris: Éditions Armand Colin.

Boutin, G. et Dufour, F. (2021). La relation accompagnateur-accompagné: Caractéristiques et modes d'accompagnement. Dans: Boutin, G., Dufour, F. (Ed.). *Aider le nouvel enseignant à réussir son insertion professionnelle: Pour une approche réflexive et partenariale de l'accompagnement* (p. 47–62). Québec: Presses de l'Université du Québec. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1n35djb.9>

Buchanan, R. (2017). *It's Not About That Anymore: An ecological examination of the theory-practice divide in contemporary teacher education* (Thèse de doctorat). University of California Santa Cruz, Santa Cruz, Les États-Unis d'Amérique. <https://escholarship.org/uc/item/91g7w6x2>

Butler-Kisber, L. et Crespo, M. (2006). Réflexion sur le développement professionnel en éducation. Dans: Amyot, M. et Hamel, C. (dir.). *La formation continue des personnels de l'éducation* (p. 9-21). Montréal: Éditions Multimondes.

Chaliès, S., Ria, L., Bertone, S., Trohel, J. et Durand, M. (2004). Interactions between preservice and cooperating teachers and knowledge construction during post-lesson interviews. *Teaching and Teacher Education*, 20(8), 765-781. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2004.09.001>

Colognesi, S., Van Nieuwenhoven, C., Runtz-Christan, E., Lebel, C. et Bélair, L. M. (2019). Un modèle de postures et d'interventions comme ensemble dynamique pour accompagner les pratiques en situation professionnelle. *Phronesis*, 8(1-2), 5–21. <https://doi.org/10.7202/1066581ar>

Correa Molina, E. (2024). Les stages dans la formation initiale des enseignants, là où le terrain devient cible, lieu et partenaire de la formation... à quelles conditions? Conclusion. Dans C. Van Nieuwenhoven, O. Maulini et A. Malo (dir.), *Le terrain dans la formation initiale des enseignant-es. Épreuve de vérité ou laboratoire d'expériences ?* (p. 259-270). Belgique: De Boeck.

Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F. et Bergen, T. (2011). Exploring a two-dimensional model of mentor teacher roles in mentoring dialogues. *Teaching and Teacher Education*, 27(2), 320-331. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.014>

Day, C. (1999). *Developing teachers. The challenges of lifelong learning*. Brighton: Falmer Press.

Deprit, A. et Van Nieuwenhoven, C. (2018). Comment les étudiants se préparent-ils aux stages ? Ressources exploitées et choix stratégiques. *Canadian Journal of Education Revue Canadienne De l'éducation*, 41(3), 726–752. <https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/3284>

Desbiens, J.-F., Borges, C. et Spallanzani, C. (2009). Investir dans la formation des personnes enseignantes associées pour faire du stage en enseignement un instrument de développement professionnel. *Éducation et francophonie*, 37(1), 6–25. <https://doi.org/10.7202/037650ar>

De Simone, S. (2021). *Mentorat et tutorat: des entretiens guidant les stagiaires aux dimensions (in)visibles du métier enseignant. Le cas des mentoring conversation studies (MCS)* (Thèse de doctorat). Genève: Université de Genève. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:15761>

Dionne, L. (2003). *La collaboration entre collègues comme mode de développement professionnel chez l'enseignant: une étude de cas* (Thèse de doctorat). Montréal: Université du Québec à Montréal. <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/3725>

Donnay, J. et Charlier, E. (2006). *Apprendre par l'analyse des pratiques. Initiation au compagnonnage réflexif*. Namur: Presses universitaires de Namur.

Dufour, F., Portelance, L., Van Nieuwenhoven, C. et Vivegnis, I. (2018). *Préparer à l'insertion professionnelle pendant la formation initiale en enseignement*. Québec: Presses de l'Université du Québec.

Dufour, F., Portelance, L., Pellerin, G. et Boies, I. (2019). La préparation à l'insertion dans la profession : regard d'enseignants débutants sur la formation initiale au Québec. *Éducation & formation*, e-315, 29-45. <http://revueeducationformation.be/index.php?revue=34&page=3>

Elliott, M. (2003). Devenir un enseignant qui connaît sa matière : les études de contenus disciplinaires dans la formation des maîtres. Dans: P. Horborn, M. Wideen et I. Andrews (dir.), *Devenir enseignant. À la conquête de l'identité professionnelle* (p. 143-155). Montréal: Les Éditions Logiques.

European Union (2010). *Teachers' Professional Development: Europe in International Comparison*. Bruxelles: Official Publications of the European Union.

Gervais, C. et Leroux, M. (2011). Ressources mobilisées par des stagiaires pour enseigner : faible part des savoirs théoriques. *Revue des sciences de l'éducation*, 37(2), 281-306. <https://doi.org/10.7202/1008987ar>

Giovannini-Cartulano, V., Coen, P.F., Güsewell, A. et Paukovics, E. (2018). Accompagnement partagé dans une formation en alternance à l'enseignement instrumental. *Formation et profession*, 26(3), 43-56. <http://dx.doi.org/10.18162/fp.2018.480>

Hamel, J. (1997). *Étude de cas et sciences sociales*. L'Harmattan.

Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F. A. J. et Bergen, T. (2011). Clarifying pre-service teacher perception of mentor teachers' developing use of mentoring skills. *Teaching and Teacher Education*, 27, 1049-1058. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.03.009>

L'Écuyer, R. (2011). *Méthodologie de l'analyse développementale de contenu*. Québec: PUQ.

Maubant, P. et Araújo-Oliveira, A. (2011). *Enjeux de la place des savoirs dans les pratiques éducatives en contexte scolaire : compréhension de l'acte d'enseignement et défis pour la formation professionnelle des enseignants*. Québec: Presses de l'Université du Québec.

Ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport. (2008). *La formation à l'enseignement: Les orientations relatives à la formation en milieu de pratique*. Québec: Bibliothèque nationale du Québec.

Ministère de l'Éducation du Québec [MÉQ]. (2020). *Référentiel de compétences professionnelles. Profession enseignante*. Gouvernement du Québec. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competchances_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024

Monfette, O. et Grenier, J. (2014). Identification des rôles que s'attribuent les enseignants associés jumelés à des stagiaires en enseignement de l'éducation physique qui ont développé leur sentiment d'efficacité personnelle à la suite d'un stage. *McGill Journal of Education*, 49(1), 113-130. <https://doi.org/10.7202/1025774ar>

Mukamurera, J. (2014). Le développement professionnel et la persévérance en enseignement. Éclairage théorique et état des lieux. Dans: Portelance, L., Martineau, S., et Mukamurera, J. (dir.), *Développement et persévérance professionnels en enseignement. Oui, mais comment ?* (p. 9-33). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Paillé, P. et Mucchielli, A. (2012). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*. Malakoff: Armand Collin.

Paul, M. (2016; 2020). *La démarche d'accompagnement. Repères méthodologiques et ressources théoriques*. Belgique: De Boeck.

Pharand, J. et Boudreault, P. (2011), Perceptions des uns à l'égard des autres et collaboration réciproque. Dans: Guillemette, F. et L'Hostie, M. (dir.), *Favoriser la progression des stagiaires en enseignement* (p. 121-141). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Portelance, L. (2010). Analyse des perceptions du soutien d'un enseignant associé à la formation du stagiaire. *Éducation et francophonie*, 38(2), 21–38. <https://doi.org/10.7202/1002162ar>

Portelance, L. (2009). Élaboration d'un cadre de référence pour la formation des enseignants associés québécois. *Éducation et francophonie*, 37(1), 26–49. <https://doi.org/10.7202/037651ar>

Portelance, L. (2000). En quoi consiste le savoir des enseignants? Comment les praticiens acquièrent-ils toutes leurs connaissances? *Vie pédagogique*, 114, 43-46.

Portelance, L., Gervais, C., Lessard, M. et Beaulieu, P. et collaborateurs (2008). *La formation des enseignants associés et des superviseurs universitaires. Rapport de recherche. Cadre de référence*. Déposé à la Table ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport – Universités (MÉLS-Universités).

Savoie-Zajc, L. (2011). La recherche qualitative / interprétative en éducation. Dans: Karsenti, T., et Savoie-Zajc, L. (dir.). *La recherche en éducation; étapes et approches* (p. 123-147). Montréal: ERPI.

Tardif, M. et Lessard, C. (1999). *Le travail enseignant au quotidien*. Québec: Presses de l'Université Laval.

Vivegnis, I. (2016). *Les compétences et les postures d'accompagnateurs au regard du développement de l'autonomie et de l'émancipation professionnelles d'enseignants débutants : étude multicas* (Thèse de doctorat). Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières. <https://depote.uqtr.ca/id/eprint/8091/1/031618436.pdf>

Vivegnis, I., Beaulieu, J., Leroux, M., Sakina, R., Vincent, F. et Boutonnet, V. (2022). Exploration des liens théorie-pratique établis par des stagiaires en enseignement dans des incidents critiques : vers une catégorisation des sources et des types de savoirs mobilisés. *Formation et profession*, 30(3), 1–21. <https://doi.org/10.18162/fp.2022.720>

Vivegnis, I. et Provencher, C. (2024). Analyse des postures d'accompagnement en contexte de stage: le cas d'un enseignant associé au Québec. Dans: Van Nieuwenhoven, C., Maulini, O. et Malo, A. (dir.), *Le terrain dans la formation initiale des enseignant-es. Épreuve de vérité ou laboratoire d'expériences ?* (p. 159-187). Belgique: De Boeck.